

УДК 378:57:61-057

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО БИОЛОГИИ «ПОДГОТОВКА К ЦЕЛЕВОМУ ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В 2026 ГОДУ

БУТВИЛОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Доцент кафедры биологии Белорусского государственного медицинского университета,
к.м.н., доцент
Минск, Беларусь

БУТВИЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Профессор кафедры эндодонтии Белорусского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор
Минск, Беларусь

ГРИГОРОВИЧ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Старший преподаватель кафедры биологии Белорусского государственного медицинского университета
Минск, Беларусь

СЛУКА АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Старший преподаватель кафедры биологии Белорусского государственного медицинского университета
Минск, Беларусь

***Аннотация:** профессорско-преподавательским коллективом кафедры биологии учреждения образования Белорусский государственный медицинский университет (УО БГМУ) в 2026 году переработан, дополнен и прочитан курс лекций для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования на условиях целевой подготовки. В статье анализируются план курса и содержание программного учебного материала дисциплины «Биология».*

***Ключевые слова:** биология, целевая подготовка, лекционный курс.*

Медицина — это один из тех видов специальностей, где практико-ориентированность более чем нужна. Люди, приходящие сюда, должны четко понимать, что они к этому готовы и смогут реализоваться как специалисты, которые на практике применяют полученные знания. Кроме этого, в этой сфере практически всегда существуют вопросы нехватки кадров из-за старения населения, углубления каких-то видов заболеваний и др.

В медицинской сфере целевая подготовка особенно востребована по двум причинам: практико-ориентированность и постоянная потребность в кадрах.

Целевая подготовка — достаточно интересный и очень важный инструмент с точки зрения подготовки кадров, потому что это реализация той непосредственной задачи, когда есть связь уже сразу, на этапе подготовки будущего специалиста, между практикой и образованием: организация, заинтересованная в том или ином специалисте, направляет своего представителя, понимая, что параллельно это будет и практико-ориентированное образование, и человек получит гарантированное рабочее место.

Целевая форма предполагает наличие трех сторон: абитуриента, который желает обучаться по направлению и четко знает, где хочет работать; заказчика кадров; вуза, который готовит соответствующего специалиста.

Поступление в Белорусский государственный медицинский университет по целевому направлению — это не только гарантия первого рабочего места, но и особая траектория поступления.

При поступлении по целевому конкурсу учитывается средний балл (не ниже 7 баллов) аттестата или диплома о профессионально-техническом/среднем специальном образовании по выбору и оценка по вступительному испытанию в университете.

Целевое обучение предполагает отдельный конкурс и специфическую форму аттестации. Вместо стандартных тестов акцент смещается на устный экзамен или специализированные билеты, где важно уметь логически рассуждать, связывать теорию с медицинской практикой и демонстрировать глубину понимания предмета.

Абитуриенты, поступающие на условиях целевого набора в Белорусский государственный медицинский университет на лечебный, педиатрический, стоматологический и медико-профилактический факультеты, сдают экзамен по биологии в устной форме.

Абитуриент получает билет и проштампованный бланк ответа — на нем он излагает ответы на вопросы.

Определенное время отводится на подготовку, а затем — на ответ экзаменационной комиссии, в состав которой входят преподаватель университета и учитель школы, для обеспечения максимально объективной оценки знаний абитуриентов (ответ абитуриента может быть воспринят преподавателем ВУУ и школьным учителем по-разному).

Образовательный курс «Подготовка к целевому поступлению в БГМУ» в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» (УО БГМУ) был впервые проведен в 2024 году.

По учебному предмету «Биология» это был лекционный курс: профессорско-преподавательским составом кафедры биологии были разработаны и прочитаны 25 лекций, согласно 100 вопросам вступительных испытаний в учреждениях высшего образования для абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки на основе программы утвержденной Приказом Министра образования Республики Беларусь [3].

Лекции разделены на логические блоки, соответствующие экзаменационной программе.

По разделу «Многообразие органического мира» было подготовлено 9 лекций (35 % учебного материала).

Тематические направления:

- Микробиология (вирусы и бактерии).
- Ботаника (строение и циклы воспроизведения растений).
- Зоология (типы беспозвоночных животных и тип хордовые).

По разделу «Биология человека» 5 лекций (25 % учебного материала).

Тематические направления:

- Нервная и эндокринная системы.
- Кровеносная система и иммунитет.
- Пищеварение, дыхание и выделение.

По разделу «Общая биология» 11 лекций (40 % учебного материала).

Тематические направления:

- Химический состав клетки (вода, белки, липиды, углеводы).
- Строение про- и эукариотической клетки.
- Обмен веществ и энергии (фотосинтез, дыхание).
- Деление клетки (митоз, мейоз).
- Законы наследственности Г. Менделя и Т. Моргана.
- Генетика человека и методы её изучения.
- Экология.
- Синтетическая теория эволюции и антропогенез.

- Биосфера и основы охраны природы

При подготовке лекционного курса использовались материалы школьных учебников, рекомендованных Министерством образования Республики Беларусь

1. Биология : учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Н. Д. Лисов. – Минск : Народная асвета, 2022. – 239 с. : ил.

2. Биология : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / И. Г. Бедарик, А. Е. Бедарик, В. Н. Иванов. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2023. – 231 с. : ил.

3. Биология : учебник для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / О. Л. Борисов, А. А. Антипенко, О. Н. Рогожников. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2025. – 215 с. : ил.

4. Биология : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / С. С. Маглыш, В. А. Кравченко, Т. Я. Довгун. – Минск : Народная асвета, 2020. – 279 с. : ил.

5. Биология : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / М. Л. Дашков, А. Г. Песнякевич, А. М. Головач. – Минск : Народная асвета, 2021. – 303 с. : ил.

Кроме этого лекторы использовали учебные пособия и свой многолетний опыт преподавания учебной дисциплины «Биология» на подготовительном отделении Белорусского государственного медицинского университета [1, 2].

В режиме on-line лекции читали доценты и старшие преподаватели кафедры биологии, имеющие достаточный опыт педагогической работы. Продолжительность лекции составляла от 70 до 90 минут, после завершения лекции абитуриенты могли задать лектору вопросы, которые возникли у них в процессе ознакомления с учебным материалом.

В 2026 году в программу заданий целевого поступления включены 100 задач по различным разделам биологии:

- химические компоненты живых организмов — 12 задач;
- репликация ДНК — 11 задач;
- деление и плоидность клеток — 12 задач;
- энергетический и пластический обмен — 14 задач;
- моногибридное скрещивание — 11 задач;
- дигибридное скрещивание — 13 задач;
- наследование признаков сцепленных с полом — 7 задач;
- цепи и сети питания — 10 задач;
- экологические пирамиды, правило 10% — 10 задач.

Следует отметить, что задачи были разного уровня сложности, в соответствии с разными разделами программы.

Задача на репликацию ДНК:

Для репликации молекулы ДНК потребовалось 75 цитидиловых и 25 адениловых нуклеотидов. Определите относительную молекулярную массу исходной ДНК, учитывая, что относительная молекулярная масса одного нуклеотида в среднем составляет 345.

Задача на правила Чаргаффа:

Участок двухцепочечной молекулы ДНК содержит 4000 остатков фосфорной кислоты и 1360 цитидиловых нуклеотидов. Рассчитайте содержание (%) тимидиловых нуклеотидов на этом участке.

Задача на деление клеток:

В кариотипе капусты огородной 18 хромосом. Рассчитайте общее количество хромосом (n) и хроматид (c) в соматической клетке капусты во время поздней телофазы митоза.

Задача на энергетический обмен:

В процессе гликолиза образовалось 220 молей пировиноградной кислоты. Рассчитайте, сколько молей CO_2 образовалось при полном окислении этого количества пировиноградной в ходе кислородного этапа дыхания.

Задача на моногибридное скрещивание:

У кошек длинная шерсть рецессивна по отношению к короткой. Гомозиготную длинношерстную кошку скрестили с гетерозиготным короткошерстным котом и получили 8 котят. Сколько котят будут иметь длинную шерсть?

Задача на дигибридное скрещивание:

При самоопылении чечевицы с крупными желтыми семенами было получено 800 потомков, среди них 50 растений с мелкими белыми семенами и 150 – с крупными коричневыми. Если расщепление соответствовало теоретически ожидаемому, сколько растений имели: а) крупные желтые семена; б) мелкие коричневые семена?

Задача на правило экологической пирамиды:

Определите, сколько необходимо планктона, чтобы один дельфин-белобочка увеличил массу на 30 кг, если цепь питания имеет следующий вид: планктон → нехищные рыбы → хищные рыбы → дельфин. В 1 кг массы планктона аккумулируется 100 кДж, в 1 кг массы дельфина – 200 кДж. Предположим, что переход энергии в данной цепи осуществляется согласно правилу 10 %.

В связи с тем, что произошло некоторое изменение контрольных вопросов для целевого собеседования, и с тем, что в билеты устного экзамена включены задачи, в план лекционного курса включены 4 дополнительные лекции. Одна лекция посвящена измененным теоретическим вопросам программы, три лекции — методике решения всех представленных задач.

Для повторного просмотра лекций образовательного курса «Подготовка к целевому поступлению в БГМУ» на официальном канале университета доступен плейлист «Подготовка к целевому обучению в БГМУ по биологии».

Таким образом, образовательный курс «Подготовка к целевому поступлению в БГМУ по биологии»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бутвиловский В.Э., Григорович В.В., Бутвиловский А.В., Слука А.Б. Формы и методы преподавания дисциплины «Биология» слушателям подготовительного отделения иностранных учащихся в УО БГМУ // Актуальные проблемы довузовской подготовки: материалы VIII Международной науч.-метод. конф., Минск, 30 апреля 2024 г. / под. ред. Н.К. Альховика. – Минск : БГМУ, 2024. – С. 76-79.
2. Бутвиловский В.Э., Григорович В.В., Бутвиловский А.В. Технологии профориентационной работы на этапе довузовской подготовки в Учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» // Актуальные проблемы довузовской подготовки: материалы VIII Международной науч.-метод. конф., Минск, 30 апреля 2024 г. / под. ред. Н.К. Альховика. – Минск : БГМУ, 2024. – С. 202-205.
3. Бутвиловский В.Э., Григорович В.В., Бутвиловский А.В. Образовательный курс по биологии «Подготовка к целевому поступлению в учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет». Актуальные проблемы довузовской подготовки: материалы IX Международной науч.-метод. конф., Минск, 20 марта 2025 г. / под. ред. Н.К. Альховика. – Минск : БГМУ, 2025. – С. 153-155.